

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ РЕСУРСЫ ПАМИРА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА НА ТАДЖИКСКОМ СЕКМЕНТЕ ШЁЛКОВОГО ПУТИ

¹Карамхудоев Х.Е., ²Мамадризохонов А.А

¹Кандидат географических наук, доцент кафедры географии и туризма Хорогского государственного университета им. М.Назаршоева Хорог, Таджикистан, ²профессор кафедры географии и туризма Хорогского государственного университета им.

М.Назаршоева Хорог, Таджикистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13898521>

Аннотация. В статье приведена информация об историко-культурных ресурсах Памира, которые способствуют развитию туризма в регионе. Отмечено, что для создания конкурентоспособной туристической отрасли необходимо создать соответствующие условия для развития туризма на пути Шёлкового пути. Развивать туристическую инфраструктуру, что включает в себя строительство и модернизацию гостиниц, ресторанов, транспортных систем и информационных центров для обеспечения комфорта и безопасности для туристов.

Ключевые слова: Памир, экологический туризм, Шёлковый путь, исторические эпоха, инфраструктура, исследователь.

Annotatsiya. Maqolada mintaqada turizmni rivojlantirishga hissa qo‘shayotgan Pomirning tarixiy va madaniy boyliklari haqida ma‘lumotlar berilgan. Raqobatbardosh turizm industriyasini yaratish uchun Ipak yo‘li bo‘ylab turizmni rivojlantirish uchun tegishli shart-sharoitlar yaratish zarurligi qayd etildi. Turistlar uchun qulaylik va xavfsizlikni ta‘minlash maqsadida mehmonxonalar, restoranlar, transport tizimlari va axborot markazlarini qurish va modernizatsiya qilishni o‘z ichiga olgan turizm infratuzilmasini rivojlantirish.

Kalit so‘zlar: Pomir, ekoturizm, Ipak yo‘li, tarixiy davr, infratuzilma, tadqiqotchi.

Abstract. The article provides information about the historical and cultural resources of the Pamirs that contribute to the development of tourism in the region. It was noted that in order to create a competitive tourism industry, it is necessary to create appropriate conditions for the development of tourism along the Great Silk Road and develop tourism infrastructure, which includes the construction and modernization of hotels, restaurants, transport systems and information centers to ensure comfort and safety for tourists.

Keywords: Pamir, ecotourism, Silk Road, historical era, infrastructure, researcher.

Высокогорья Памира издавна славятся уникальными природно-экологическими условиями, которые привлекали туристов и путешественников благодаря богатству рекреационных ресурсов. С древнейших времён Памир служил важным связующим звеном между народами Дальнего и Среднего Востока. Согласно литературным данным, уже во II веке до нашей эры здесь проходили маршруты китайских и индийских путешественников. На рубеже IV-V веков буддийские монахи совершали паломничества между Китаем и Индией, проходя через Памир, что подтверждает значимость этого региона как культурного и духовного коридора [2].

Русский исследователь А. Снесарев в начале XX века отметил, что наиболее популярной транзитной дорогой в древности был Большой Памирский путь. Этот маршрут у Ишкашима подходил к реке Пяндж, следовал вдоль её берега до слияния рек Памир и

Вахандаря, известного в географической литературе как Ваханский коридор. Далее путь продолжался в долину первой реки и, минуя озеро Зоркуль, выходил в долину Оксу, а затем через Сарыкольский перевал направлялся к Ташкургану (Китай). В Ташкургане по сей день проживает около 20 тысяч памирских таджиков, которых китайцы называют «солнечным племенем». Этот маршрут, вероятно, описан в трудах венецианских путешественников.

Догадку А. Снесарева подтверждают циклопические развалины древних крепостей, сохранившиеся вдоль Ишкашимской дороги, которые контролировали важнейшую трассу древнего мира. Все исследователи, изучавшие Памир в разные исторические эпохи, приходили к единому выводу: Памир — это край, связывающий Западную Азию с классическим миром, Центральной Азией и Дальним Востоком. Здесь проходил один из важнейших и оживлённых маршрутов древности, и средневековья — Шёлковый Путь. По этому пути следовали торговые караваны, доставлявшие большие партии товаров, а также распространялись культурные и экономические достижения древних народов. Буддийские паломники перемещались к местам поклонения, а также осуществлялись военные коммуникации. На протяжении многих тысячелетий путешественники шли по Большому Шёлковому Пути, соединяющему Восток и Запад. Более столетия назад эта область была ареной "Большой игры" между Российской империей и Великобританией. Памир на протяжении веков привлекал внимание учёных, однако многие тайны его истории до сих пор остаются нераскрытыми. Благодаря своей труднодоступности Памир сохранил не только древнеарийские верования и традиции, но и десятки реликтовых восточно-иранских языков, происходящих от древнеарийских диалектов. Эти языки были охарактеризованы в начале XX века выдающимся учёным И. Зарубиным как «клубок языков» [3].

Памир, известный своими живописными ландшафтами и культурным разнообразием, представляет собой перспективный маршрут для развития туризма. Историко-культурные ресурсы Памира имеют значительный потенциал для туристической деятельности. Таджикская Нить Шёлкового пути, проходящая через Памир, обогащена уникальными историческими и культурными памятниками, которые могут привлечь туристов со всего мира. Для эффективного развития туристической инфраструктуры важно сохранять и популяризировать культурное наследие, включая архитектурные памятники, традиции и обычаи местного населения. Кроме того, необходимо внедрение современных технологий и устойчивых практик для защиты природы и культурного наследия региона [1].

С включением Республики Таджикистан в маршруты Шёлкового пути, развитие туризма на этой территории становится весьма перспективным. Таджикистан обладает уникальным историко-культурным наследием и природными ресурсами, что делает его привлекательным для туристов. Восстановление и развитие туристической инфраструктуры в рамках Шёлкового пути может значительно способствовать экономическому росту региона и укреплению международных связей. Активное продвижение туристических маршрутов не только привлечёт иностранных посетителей, но и поддержит местные сообщества, сохранившие свои традиции и культуру. Это создаст возможности для обмена знаниями и опытом между разными культурами, что является одной из целей Шёлкового пути.

Для создания конкурентоспособной туристической отрасли необходимо создать соответствующие условия для развития туризма на пути Великого Шёлкового пути. В первую очередь следует:

1. Развить туристическую инфраструктуру: Это включает в себя строительство и модернизацию гостиниц, ресторанов, транспортных систем и информационных центров, чтобы обеспечить комфорт и безопасность туристов.

2. Сохранить и популяризировать культурное наследие: Важно сохранять исторические памятники и традиции местных сообществ, организовывать культурные мероприятия и фестивали для привлечения внимания к уникальности региона.

3. Обучить специалистов: Необходимо подготовить квалифицированные кадры в сфере туризма, которые смогут эффективно работать с иностранными туристами и развивать услуги.

4. Разработать маркетинговую стратегию: Привлечение туристов требует целенаправленной рекламы и продвижения Таджикистана как туристической дестинации на международной арене.

5. Создать безопасные маршруты: Обеспечение безопасности на туристических маршрутах является ключевым фактором для формирования положительного имиджа страны и привлечения большего числа посетителей.

Эти меры помогут Таджикистану не только укрепить свои позиции на туристической карте мира, но и способствовать устойчивому экономическому развитию региона.

Таким образом, на территории Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Республики Таджикистан туристическая отрасль располагает достаточной базой. Однако существующая методическая и нормативно-правовая база нуждается в совершенствовании. Проблемой также является отсутствие инфраструктуры на таджикском сегменте Шёлкового пути и недостаточная заинтересованность инвесторов и местных властей в развитии данного направления. Анализ показывает, что органы исполнительной власти различных уровней обладают необходимыми полномочиями и могут, при должной координации и финансировании, реализовать мероприятия, направленные на развитие туризма. В этих целях предлагается рассматривать туризм как инструмент, воздействующий на показатели эффективности деятельности органов исполнительной власти. Местным органам самоуправления целесообразно закрепить в нормативно-правовой базе обязательность реализации отдельных инвестиционных проектов на таджикском сегменте Шёлкового пути.

REFERENCES

1. Мамадризохонов А.А. Путеводитель по Памиру. Душанбе: 2005. – 50с.
2. Мамадшерзодшоев У. Памир: Природа, история, культура / У. Мамадшерзодшоев, Н. Джонбобоев, М.Яминова//Учеб. Пособие. Бишкек: 2007. - 74с.
3. Моногарова Л.Ф. Этнический состав и этнические процессы в ГБАО Таджикской ССР//Л.Ф. Моногарова/Страны и народы Востока. Вып.16.М.: 1975. – С.174-191